

**КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ТИЖОРАТ
БАНКЛАРИ КРЕДИТЛАРИН ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ**

Саидмуродова Дилдора Шукурулло қизи

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби тингловчиси

Мамлакатимизда Худудларда аҳоли бандлигини таъминлашда банк кредитларини жалб қилиш ва шу орқали аҳоли бандлиги таъминлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Шунингдек, Худудларда аҳоли бандлигини таъминлашда банк кредитларини жалб қилиш натижасида, тадбиркорлик мамлакатимиз иқтисодиётининг устувор йўналиши этиб белгиланган ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаб ишлари амлга оширилмоқда.

Хусусан, ўтган йили кичик бизнес субъектларига жами 120 триллион сўмлик кредит ва молиявий ёрдамлар ажратилди. Натижада, пандемиядан зарар кўрган 104 мингдан ортиқ корхона фаолияти тикланиб, хусусий корхоналар пул айланмаси ўтган йилга нисбатан 33 фоизга ўсди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги ПФ-29-сон фармонида мувофиқ, шунингдек, маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш, худудларда аҳоли бандлигини таъминлашда банк кредитларининг ўрни кўпайиб бормоқда.

Бундан ташқари, Тадбиркорлик субъектларига банк кредитлари бўйича компенсация ва кафилликлар кредит шартномасининг сонидан қатъи назар берилиши қайд этилди.

Хусусан, 2021 йилда мазкур дастурлар доирасида 135 мингта лойихага жами 3,2 трлн. сўм имтиёзли кредит маблағлари ажратилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 4 баробарга кўп. Сўнгги 3 йилда

ажратилган кредитлар эса 19 трлн. сўмга етди. Натижада 770 мингдан ортиқ оилалар ўз тадбиркорлигини йўлга қўйди ва иш билан бандлик масалалри ҳал қилинди.

Мамлакатимизда ихтисослашган акционерлик ва хусусий банкларнинг ривожланиши хўжалик субъектларига банкларни эркин танлаш ҳуқуқини имконини берди. Бугун, мижозлар банклардан эмас, балки банклар мижозлар фаолиятига боғлиқ ва банклар ўртасида рақобат вужудга келди. Банкларнинг рақобатга бардош бериши, уларнинг даромадлилигига, мижозларга кўрсатилаётган малакали хизмат маданиятига, ҳар бир банк томонидан қабул қилинган «кредитлаш амалиёти»га боғлиқдир.

Банклар жалб қилинган маблағлардан кредит бериш сифатида фойдаланар экан, бу маблағлардан нафақат даромад олиш, балки маблағларни «кредит олувчи»дан тўлалигича ундириб олишдек муаммони ҳал этишлари зарур.

Бозор иқтисодиёти шароитида талаб ва таклифнинг ўзгариб туриши, шунингдек бозор иштирокчилари ўртасидаги рақобат натижасида кредит расмийлаштириш жараёнида ишончли, молиявий ахволи устивор бўлган ҳар қандай субъектни ҳам кредит маблағидан фойдаланиш даврида ночор ҳолатга тушириб қўйиши мумкин. Натижада банк олдида кредит маблағлари учун нафақат даромад олиш, балки қарздордан кредитни ундириб олиш муаммоси туради.

Такрор ишлаб чиқариш ва жамғариш жараёнида вужудга келган вақтинча бўш турган маблағларни банк тизими орқали кредит сифатида қайта тақсимланиб бирламчи эгасига қайтарилишигача бўлган мураккаб жараёни тўлиқ ва тўғри тасаввур этиш учун дастлаб кредит бериш механизмини тушуниб нетмоқ керак. Яъни, кредит бериш механизмнинг мазмун-моҳияти ва ишлаш жараёни нималардан иборат эканлигини таҳлил этишимиз ва амалдаги қонун ҳамда меърий ҳужжат талаб ва қоидалари асосида банкларда ташкил этилган кредит бериш механизмнинг узвийлигига таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш чора – тадбирларини кўрсатиб бериш зарур.

Иқтисодчи олимлар томонидан амалга оширилган тадқиқотларнинг натижалари кўрсатадики, тижорат банклари кредит рискинни камайтириш мақсадида юқори ликвидли гаров объектларидан фойдаланиш, суғурталаш, лимитлар белгилаш, кредит рискинни баҳолаш бўйича стандартлашган ёндашувдан фойдаланиш каби усуллардан кенг фойдаланишмоқда¹

Таниқли иқтисодчи олим О.А. Лаврушиннинг тадқиқотлари кўрсатадики, кредит умумий харажатларни иқтисод қилиш имконини беради ва шу жиҳатдан олганда иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади²

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, Э.Литвиновнинг кредитларнинг баҳоси хусусидаги фикри аҳамиятлидир. Унинг фикрига кўра, табақалаштирилган фоиз ставкаларини қўллаш тижорат банклари истеъмол кредитларининг жозибадорлигини оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, ушбу масалада фикр юритган Н.Валентсева ҳақли равишда эътироф этадики, кредитнинг фоиз ставкасини маржани қисқартириш ҳисобига пасайтириш банкнинг молиявий барқарорлигига нисбатан салбий таъсирни юзага келтириши мумкин³.

Хорижий банк амалиётида кредитлашнинг икки усули мавжуд.

Биринчи усулининг аҳамияти ҳар бир ссуда индивидуал тартибда кўриб чиқилишидадир. Ссуда маълум мақсаддаги маблағга бўлган эҳтиёжини қондиришга берилади. Ушбу усул аниқ муддатга ссуда ажратишда қўлланилади.

Иккинчи усулда ссуда банк томонидан қарз олувчига олдиндан белгилаб қўйилган кредит лимити бўйича берилади, бунда қарз олувчи унга қўйилган тўлов ҳужжатини ўз вақтида

Банк филиали мижозларнинг Кредитлаш хизмати кўрсатилишини сўраб ёзган ҳар қандай ёзма мурожаатини қабул қилиб олиши ва уни белгиланган

¹Осипенко Т.В. Некоторые вопросы повышения качества управления рисками банковской деятельности//Деньги и кредит. – Москва, 2003. № 5. – С. 42 – 45.

²Лаврушин О.И. Роль кредита в экономическом развитии//Банковское дело. – Москва, 2011. - №2. - С. 36-37.

³Литвинов Е.О. Тенденции развития процентных ставок по розничным кредитам в России//Деньги и кредит. – Москва, 2014. - № 2. – С. 40 – 43.

тартибда кўриб чиқиш шарт. Кредитлаш хизмати кўрсатилиши бўйича аризалар электрон тарзда ҳам қабул қилиниши мумкин. Агарда, мижоз банкка оғзаки, телефон орқали ёки электрон ахборот воситалари орқали мурожаат қилган тақдирда, банк томонидан оғзаки, телефон орқали ёки электрон ахборот воситалари орқали жавоб қайтарилади. Банк филиалларида кредит ажратиш учун талаб этиладиган ҳужжатлар рўйхати, кредитнинг турлари ва шартлари, амалдаги меъёрий ҳужжатлар матни ҳамда кредитлаш тартиби ва механизмининг соддалаштирилган шакли мижозлар учун ташкил қилинган бурчак (хона)да намуна сифатида осиб қўйилиши лозим.

**Тижорат банклари томонидан миллий ва хорижий валютада
ажратилган кредитлар динамикаси⁴, (млрд сўмда)**

Кўрсаткичлар	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022
Кредитлар жами	110572,1	167390,6	211580,5	276 974,8	326 385,6
Миллий валютадаги кредитлар	41733,9	73863,6	110633,2	146 974.0	163722.9
Хорижий валютадаги кредитлар	68838,2	93527.0	100947,3	130 000.8	162662.7

1–жадвал статистик маълумотлари асосида кўриш мумкинки 01.01.2018 йилдан 2019 йилнинг шу даврига қадар тижорат банклари томонидан хорижий валютада ажратилинган кредитларнинг улиши миллий валютада ажратилинганларидан юқоридир, яъни 2018 йил 1-январ ҳолатига хорижий валютадаги кредитлар 68838.2 млрд сўв ва 01.01.2019 йилда бу кўрсаткич

⁴ www.cbu.uz - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida tayyorlandi

93527.0 млрд сўм. Аммо, 01.01.2020 йилдан 2022 йилнинг шу даврига қадар хорижий валютада ажратилган кредитларнинг улуши камайган ва миллий валютадаги кредитларнинг улуши ўсган, яъни 01.01.2020 йил ҳолатига 110633.2 млрд сўм, 01.01.2021 йил ҳолатига 146974.0 млрд сўм ва 01.01.2022 йил ҳолатига 163722.9 млрд сўм.

Сўнгги йиллар мобайнида мамлакатимиздаги тижорат банклар фаолияти, хусусан кредитлаш амалиёти ва ҳар бир тижорат банкларининг кредит портфели сифати яхшиланиб бормоқда. Натижада, кредит қўйилмаларини турли хил соҳаларга йўналтириб, реал секторни рағбатлантириб келишмоқда. Айниқса, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлаш ва молиялштириш ишларини самарали йўлга қўйилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.- Т.Шарқ, 1992 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 11 ноябр.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 5 ноябр.
4. Ўзбекистон республикасининг “Банк сирини тўғрисида”ги Қонуни. 2003 йил 30 август.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Кредит ахбороти алмашинуви тўғрисида”ги Қонуни. 2011 йил 4 октябр.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 6 майдаги ПҚ-2344-сонли “Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини янада ошириш ва уларнинг ресурс базасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сонли Қарори

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли Қарори

9. Вазирлар Маҳкамасининг 04.12.2002 йилда №422-сонли “Банкларнинг кредитлари бўйича қарздорлик ўз вақтида қайтарилмаган тақдирда ундирувни қарздорнинг ликвидли мол-мулкига қаратиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” ги Фармони

11. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Дарслик. - Т.: Иқтисод-молия, 2019

12. Азизов У.Ў. ва б. Банк иши. Дарслик. - Т.: Иқтисод-молия, 2019.

13. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш.Т.: Молия, 2002.187 б

14. Ш.З.Абдуллаева, Ҳ.К.Абраев “Банк рисклари”, Ўқув-услубий мажмуа,2018й

15. Барлтроп К., МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся рынках.-Всемирный банк, Вашингтон, 2009.- С. 564.

16. Батракова Л.Г. “Анализ процентной политики коммерческого банка”, Москва “Логос”, 2012. – С. 387.

17. Даль.В. Толковый словарь живого велико русского языка.М.,2004.Т.4.С.96.